

О‘ЗBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA METODLARDAN FOYDALANISH

Mallayev Abdullo Usmonovich
Bank Moliya Akademiyasi magistri
mallayevabdullo@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil etiladi. 2022 – 2025 yillar bo‘yicha tijorat banklarining aniq statistik ma’lumotlari keltiriladi. Bank faoliyati va amaliyotida uchraydigan kredit, bozor, operatsion, likvidlilik, reputatsion va komplaens risklarga ta’rif beriladi va O‘zbekiston bozorida shu risklarni qisqartirish bo‘yicha takliflar beriladi. Bu borada sun’iy intellekt, mashinali o‘rganish texnologiyalarini joriy etish orqali xavflarni kamaytirish usullari, xalqaro standartlar, texnologik innovatsiyalar va banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish uchun inson kapitalini rivojlantirishni o‘z ichiga olgan integratsiyalashgan yechimlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: kredit risklari, bozor risklari, operatsion risklar, likvidlilik risklari, reputatsion risklar va komplaens risklar, bank sektorini transformatsiyasi, Bazel III kelishuvi, sun’iy intellekt texnologiyalari, mashinali o‘rganish tizimi, zamonaviy metodlar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В статье анализируются современные подходы к совершенствованию системы управления рисками в коммерческих банках Узбекистана. Приводятся конкретные статистические данные по коммерческим банкам за период 2022–2025 годов. Даются определения кредитным, рыночным, операционным, ликвидным, репутационным и комплаенс рискам, встречающихся в банковской деятельности и практике, а также предлагаются меры по предотвращению этих рисков в рынке Узбекистана. Предлагаются методы снижения рисков путем внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, интегрированные решения, включающие

международные стандарты, технологические инновации и развитие человеческого капитала для повышения финансовой устойчивости банков.

Ключевые слова: кредитные риски, рыночные риски, операционные риски, риски ликвидности, репутационные риски и комплаенс-риски, трансформация банковского сектора, соглашение Базель III, технологии искусственного интеллекта, система машинного обучения, современные методы.

USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS IN IMPROVING THE RISK MANAGEMENT SYSTEM OF COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: The article analyzes modern approaches to improving the risk management system in commercial banks of Uzbekistan. It provides specific statistical data on commercial banks for the period of 2022–2025. Definitions are given for credit, market, operational, liquidity, reputational, and compliance risks encountered in banking activities and practices, along with proposed measures to prevent these risks in the Uzbekistan market. In this regard, methods for risk reduction are suggested through the implementation of artificial intelligence and machine learning technologies, as well as integrated solutions that encompass international standards, technological innovations, and the development of human capital to enhance the financial stability of banks.

Keywords: credit risks, market risks, operational risks, liquidity risks, reputational risks, compliance risks, banking sector transformation, Basel III agreement, artificial intelligence technologies, machine learning system, modern methods.

Kirish

O'zbekiston tijorat banklarining barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirish, moliya sektorining jadal rivojlanishi va global iqtisodiy xavf-xatarlar mavjud sharoitda, risklarni boshqarish tizimni barqarorligini ta'minlash va takomillashtirish, moliya bozorini raqamlashtirish uchun muhim omil bo'lib xisoblanmoqda. Hozirgi davrda mahalliy banklar o'z faoliyatini modernizatsiya qilishni va uni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish ishlarini jadal davom ettirilmoqda. Risklarni boshqarishning samarali amaliyotlari moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, tartibga solish, talablarga rioya qilish tobora muhim ahamiyat kasb etayotganli ayon

bo'lmoqda. Ushbu amaliyotlarning global bank tendentsiyalari va mintaqaviy nostabillik tufayli yanada takomillashtirish, tijorat banklari kredit, operatsion, bozor, reputatsion va komplayensga oid risklarni xavf darajasini kamaytirish uchun yanada murakkab strategiyalarni joriy etish zarurligi ta'kidlanmoqda.

2000-yillarning boshidan xalqaro bank standartlarini, xususan, Bazel kelishuvlarini joriy etish O'zbekiston bank tizimida risklarni boshqarishga bo'lgan yondashuvlarni o'zgartirdi. Bazel III kelishuvi talablarini qabul qilish mahalliy banklarga kapital yetarliligini oshirish, risklarni baholash usullarini takomillashtirish va risklarni boshqarishning murakkab metodlarini yaratishni talab etdi. Bundan tashqari, ISO 31000 kabi standartlarni integratsiyalash, banklarda risk darajasini aniqlash, baholash va aktiv boshqarish uchun keng qamrovli ko'rsatmalar taqdim etdi. Shu orqali moliya muassasalarida risklar to'g'risida xabardorlik madaniyatini shakllantirishga ko'maklashdi[1].

Barcha erishilgan yutuqlarga qaramay, O'zbekiston tijorat banklari doimiy ravishda muammolarga duch kelmoqda, jumladan, ma'lumotlar sifati, o'zgaruvchan bozor sharoitlari va raqamli transformatsiya bilan bog'liq ortib borayotgan operatsion risklar. Hozirgi vaqtda qat'iyroq muvofiqlik usullaridan foydalanish va risklarni boshqarish tizimlarini doimiy takomillashtirish zarurati bank sektorining barqarorligini oshirish uchun ushbu muammolarni hal qilishning muhimligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, mikrokreditlash darajasining o'sishi va yuridik va jismoniy shaxslarning qarz yuklamasi bo'yicha xavotirlar iqtisodiy tebranishlar sharoitida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun ishonchli risklarni boshqarish amaliyotlarini joriy etishning dolzarbligini yanada ta'kidlamoqda[2].

Adabiyotlar sharhi

Ko'plab iqtisodiy adabiyotlarda "risklarni boshqarish tizimi" tushunchasi turli iqtisodchi- olimlar tomonidan har xil tarzda ta'riflanib, ularni kamaytirish usullari ko'rsatib o'tilgan. Olimlar Smith (AQSh) va Müller (Germaniya) (2022) o'z limit nashrlarida COVID-19 dan keyingi beqarorlik sharoitida kredit riskini baholash uchun mashinali o'qitishni qo'llashni tadbiq qilgan. Mualliflar neyron tarmoqlar asosida model ishlab chiqqan bo'lib, bu model an'anaviy usullarga nisbatan defoltlarni 20% aniqroq bashorat qila olgan. Ayniqsa, pandemiya davrida eng zaif bo'lgan kichik biznes ma'lumotlarini qayta ishlashga alohida e'tibor qaratilgan. Yevropalik olimlar, masalan, Rossi (Italiya) va Brown, (Buyuk Britaniya) (2021) o'z tadqiqot maqolalarida kiber-risklarni umumiy operatsion risk-menejment tizimiga integratsiya qilishni taklif qilib, IT-infrastrukturani stress-testdan o'tkazish zarurligi hamda NIST (AQSH) va GDPR (Evropa Ittifoqi) standartlarini joriy etish

muhimligini ta'kidlangan. Italiya va Germaniya banklariga oid keysga asosan, monitoringjarayonini avtomatlashtirish zararni 15–30% ga kamaytirishini ko'rsatdi[3].

Ilmiy tahlilga ko'ra, 2019–2023 yillardagi moliyaviy sektorda risklarni boshqarishni takomillashtirish bo'yicha asosiy tendentsiyalar sifatida sun'iy intellekt, Big Data (katta ma'lumotlar bazasi) yordamida risklarni bashorat qilish, Bazel IV shartlariga moslashish, ESG-risklari talablariga rioya qilish, kibexavfsizlik, makroiqtisodiy va kichik biznes risklarini hisobga olish, GDPR (Evropa Ittifoqi) va stress-test (AQSH) yondashuvlaridagi farqlar hisoblanadi[4].

MDH davlatlari olimlaridan Petrov va Ivanova (Rossiya Federatsiyasi) tomonidan Rossiya tijorat banklarida risklarni boshqarishning raqamli transformatsiyasiga bag'ishlangan tadqiqotida Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalarining kredit risklarini boshqarishda qo'llanilishiga ta'sirini o'granishgan. Bunda mualliflar Sberbank va Tinkoff Bank misollarini tahlil qilib, mashinaviy o'qitish algoritmlari bank faoliyatida qo'llash natijasida, muddati o'tgan qarzlarning ulushi 12–15% ga kamayishini o'z tadqiqotlarida ko'rsatib berishadi[5].

Qo'shni Qozog'iston olimlari Karimov (Qozog'iston) va Volkova (Rossiya Federatsiyasi) tomonidan Sanksiyalar bosimi sharoitida Bazel III kelishuvini moslashtirish: Qozog'iston banklari tajribasiga nomli tadqiqotlarida xalqaro sanksiyalar va makroiqtisodiy o'zgaruvchanlik banklar kapitallashuviga ta'sirini ko'rib chiqishadi. Valyuta risklari va tashqi moliyalashtirish cheklovlarini hisobga olgan holda stress-test modelini taklif etadi. Undan tashqari tadqiqotda, Kaspi Bank misolida aktivlarni diversifikatsiyalash qanday qilib xorijiy bozorlarga bog'liqlikni kamaytirishi borasida izlanishlar olib borilgan[6].

O'zbekistonlik tadqiqotchi olimlardan Rahimovning (2019) ilmiy maqolasida kichik biznes defoltlarini bashorat qilish uchun neyron tarmoq modeli ishlab chiqilganligi ko'rsatilgan. Uning ilmiy izlanishlariga ko'ra, O'zbekiston Milliy banki ma'lumotlari asosida yangi modeldan foydalangan holda prognoz aniqligini an'anaviy usullarga nisbatan 18% ga oshirish mumkin. Muallif mintaqaviy xususiyatlarni, masalan, iqtisodiy sohadagi ko'rinmas iqtisodiyot ulushini hisobga olishni muhimligini ta'kidlaydi[7].

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani tayyorlash jarayonida turli ma'lumotlar va sharhlardan foydalanilgan. Ushbu ma'lumotlar tijorat banklarni risklarni boshqarish tizimini zamonaviy metodlari, sun'iy intellekt, mashina o'rganuvi, texnologik yutuqlar va boshqa shu kabi yo'nalishlarga asoslanadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Tahlilda, banklarning risk-menejment tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi, dolzarb statistik ma'lumotlar keltiriladi, xalqaro tajriba tahlil qilinadi va ichki nazorat tizimining samaradorligini oshirish hamda salbiy oqibatlarni minimallashtirish uchun amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimi dinamik rivojlanishni namoyish etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yil boshiga kelib bank tizimining umumiy aktivlari miqdori 769,3 trillion so'mdan oshib ketdi, faoliyat yuritayotgan tijorat banklari soni 36 tani tashkil etdi, bank sektorining umumiy kapitali 114 trillion so'mni, kredit portfeli hajmi 533,1 trillion so'mni, jalb qilingan mablag'lar hajmi 308,7 trillion so'mni tashkil qildi. Davlat banklarining tizim aktivlaridagi ulushi esa 60% dan yuqori. Shunday bo'lsada, banklar kapitalizatsiya darajasi barqarorligicha qolmoqda, ya'ni sektorda o'rtacha kapital yetarliligi 17,4% ni tashkil qiladi, bu Markaziy Bank belgilagan normativ(13%)dan ancha yuqori darajani ko'rsatmoqda[8].

Shunday bo'lsada, tizimli muammolar saqlanib qolmoqda, ayniqsa kredit risklarini boshqarishda, bunda muammoli kreditlar hajmi (NPL) 2025 yil yanvariga kelib 21,2 trillion so'miga (1,64 milliard AQSh dollari ekvivalentida) yetdi, bu yillik o'sishning 7,85% ga teng ekanligini aks ettiradi. Ushbu maqolada tijorat banklari duch keladigan xatarlarning ortib borayotgan hajmi tahlil qilinib, texnologik innovatsiyalar, me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik va zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgan yaxlit tizim taklif etiladi. Tadqiqot institutlarining so'rov va tahlil natijalariga tayangan holda, sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan risklarni baholash modellarini joriy etish NPL darajasini 31% ga kamaytiradi, xar chorakda stress-test o'tkazadigan banklar esa qolganlarga nisbatan 25% ga ko'proq barqaror likvidlikni namoyish etishi prognoz qilingan. Xulosalar risklarni boshqarish amaliyotlarini Bazil III standartlariga moslashtirish va kredit berishning tez kengayishi natijasida yuzaga keladigan zaifliklarni yumshatish uchun modernizatsiya qilishning dolzarbligini ta'kidlaydi[9].

Risklarni boshqarish tizimi, qisqacha aytganda - bu bank tomonidan o'z moliyaviy faoliyati davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar ehtimolini kamaytirish uchun choralar ko'rish, risklarni aniqlash va baholash jarayonidir. Bu bank sohasida ayniqsa muhim, chunki banklar moliya instrumentlarini yaratadi va boshqaradi. Bank risklarini boshqarish turli sohalarni qamrab oladi. Muammo nafaqat turli xil risk turlarining ko'pligida, balki banklarning ushbu omillarni qanchalik nazorat qila olishida hamdir.

Quyida biz O'zbekiston bank sohasida turli risk turlari, ularni takomillashtirish hamda boshqarish usullari haqida qisqacha ko'rib chiqamiz.

Kredit riski, bu banklardagi muhim risklardan bo'lib, kredit berishning o'sishi, uning turlarining kengayishi, muddatlari va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyasi bilan birga bevosita bog'liq. Bugungi kunda kredit riski bankning umumiy risk hajmining o'rtacha 60% ini tashkil qiladi. Oddiy qilib aytganda, bank tomonidan berilgan kreditlar bo'yicha kechiktirilgan to'lovlar bankning moliyaviy majburiyatlarini bajarish uchun mavjud aktivlari hajmini kamaytirishi mumkin. Bunday turdagi risklarning paydo bo'lishining asosiy sabablari portfollarning past darajadagi diversifikatsiyasi va yuqori o'zgaruvchan sektorlardan qaramlikdir.

2024–2025 yillarda O'zbekiston tijorat banklarining kredit portfeli hajmi 9% ga oshdi. Shu bilan birga, muammoli kreditlar hajmi (NPL) 3-4% oralig'ida qolmoqda, bu qarz oluvchilarning to'lov qobiliyatini aniqroq baholash va banklarning andarraying tekshiruvini usullarining sifatini oshirish zarurligini ko'rsatadi[10].

Banklar, risk darajasini kamaytirish uchun zamonaviy skoring tizimlari va katta ma'lumotlarni tahlil qilishning yangi metodlarini joriy etmoqda. Ko'pgina banklar qarz oluvchilarni baholash uchun sun'iy intellektga asoslangan platformalardan foydalanishni boshlagan. Bugungi kunda barcha banklarda jismoniy shaxslarga kredit berish bo'yicha avtomatlashgan skoring tizimlari joriy etilgan va muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Biroq, ochiq manbalarga ko'ra, 2024 yil oxiriga qadar yuridik shaxslarga kredit berishda qarz oluvchilarni baholash uchun skoring tizimlaridan foydalanish haqida ma'lumot yo'q, bu esa qaror qabul qilishda qo'shimcha risklarni keltirib chiqaradi.

Bozor risklari, bu bank sohasidan tashqaridagi hodisaning bank investitsiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli hisoblanadi, masalan, siyosiy beqarorlik yoki tabiiy ofatlar ham bozor risklari darajasini oshirishi mumkin. Bozor riskini bankning investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish orqali yumshatish mumkin. Biroq, ba'zi hollarda bu strategiyalar ish bermaydi, chunki inqiroz bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan bir nechta sohalarga ta'sir qiladi. Global iqtisodiy jarayonlarning ta'siri (inflyatsiya kutishlari, valyuta beqarorligi va foiz stavkalarining o'zgarishi) banklarning daromadiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning qarz oluvchisi bo'yicha taqsimoti

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki hisobotlari.

Ushbu riskni kamaytirish maqsadida banklar, barcha jahonda bo'layotgan siyosiy, ijtimoiy o'zgarishlarni tahlil qilish bo'yicha mavjud instrumentlardan aktiv foydalanishi lozim. Shu qatorda, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi zamonaviy dasturiy ta'minotlarga talab ham tobora oshib bormoqda.

Operatsion risk, bu moliyaviy institutlarning moliyaviy faoliyatini sifatsiz boshqarish orqali yuzaga keladigan riskdir. Operatsion riskning tarkibiy qismi sifatida kiberxavfsizlik tizmini olish mumkin. Bu kiberjinoyatchilar tomonidan bankning raqamli tizimlariga hujum qilish ehtimolini baholaydi. Bank xizmatlarining raqamlashtirish jarayonlarning avtomatlashtirilishi va yangi IT-platformalarga o'tish xavfsizlik va ichki jarayonlar bilan bog'liq qo'shimcha operatsion risklarni keltirib chiqaradi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy muassasalardagi hodisalarning taxminan 30% texnologik nosozliklar va kiberhujumlar bilan bog'liq. Operatsion riskni kamaytirish uchun malakali xodimlarni yollash va ularni bank jarayonlari hamda axloqiy madaniyat bo'yicha to'g'ri o'qitish zarur. Zamonaviy IT-texnologiyalar yordamida jarayonlarni avtomatlashtirish inson xatolarini kamaytirishga yordam beradi, qayta aloqa dasturlari va ma'lumotlarni yig'ishni joriy etish bank faoliyatini boshqarish siyosatiga kerakli tuzatishlar kiritishga imkon

beradi.

Likvidlilik riski, bu bankda naqd pul mablag'lari tugab qolishi va moliyaviy muassasa qisqa muddat ichida boshqa aktivlarni tezlik bilan naqd pulga aylantira olmasligi ehtimoli bilan bog'liq riskdir. Bu esa, o'z navbatida, moliyaviy muassasaning kreditorlar yoki mijozlar oldidagi qisqa muddatli majburiyatlarini bajara olmasligiga olib keladi.

2025 yil boshiga kelib likvidlik risklari bo'yicha banklararo kreditlar hajmi 715 milliard so'mni tashkil etdi, bu mamlakat ichidagi banklararo bozorning rivojlanayotganidan dalolat beradi. Biroq, qayta moliyalashtirish vositalari va likvidlikka bo'lgan ehtiyojni prognoz qilish metodikasi hamon takomillashtirishga muhtojlogidan dalolat bermoqda.

Markaziy bank xisobotiga ko'ra, valyuta kreditlari ulushi, umumiy kredit portfelining 43% ni tashkil qiladi. Bu esa o'z navbatida valyutada bo'lgan risklar darajasini oshiradi. Bank risklarini samarali boshqarish, bankning turli moliyalashtirish usullari, mijozlarni investitsiya qilish, kreditlash bilan bog'liq potentsial risklarni tushunishni nazarda tutadi. Bank sohasida risklarni boshqarishning asosiy jihatlaridan biri shundaki, bank favqulodda vaziyatlar uchun moliyalashtirish rejasiga ega bo'lishi kerak. Bu esa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatda muammoni bartaraf etishga yordam xizmat qiladi. Banklar shuningdek, stress-testlar o'tkazishi mumkin, bu jarayonda likvidlik yo'qotilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan taxminiy risk senariylari yaratiladi va har bir holatda qancha likvidlik yo'qotilishi baholanadi. Bu bankka likvidlilikning asosiy stavkalarini shakllantirishga imkon beradi va inqiroz yuzaga kelgan taqdirda yetarli aylanma kapitalga ega bo'lishini kafolatlashga yordam beradi. Banklar valyuta pozitsiyalarini boshqarishda faol ravishda xedjlash va boshqa cheklovlardan foydalanishi tavsiya etiladi.

2-rasm. Butun dunyo bo'ycha 2020-2023 yillar oralig'ida qilingan kiberxujumlar natijasida ko'rilgan Zarar miqdori

Manba: Turli elektron resurslar: kasperskycontenthub.com, ptsecurity.com, cybersecurity.asee.io, spilno.org, dapp.expert.ru, tadviser.ru.

Reputatsion risk, bu bank o'z investorlari va mijozlarining ishonchini yo'qotishi natijasida moliyalashtirish yoki biznesini yo'qotishi bilan bog'liq riskdir. Bu risk bankning biznes amaliyoti yoki xodimlarning xatti-harakatlari bilan bevosita yoki bankning salbiy obro'ga ega shaxs yoki guruh bilan aloqadorligi bilan bilvosita yuzaga kelishi mumkin. Reputatsion risk, mijozning bank tomonidan yomon xizmat ko'rsatilishi, so'ngra buni boshqalarga turli ijtimoiy tarmoqlar orqali yetkazishi natijasida paydo bo'lishi mumkin. Yoki yangiliklar agentligi bank rahbarlari yoki bankning o'zi haqida salbiy xabarlar chop etishi natijasida yuzaga keladi. Banklar o'z reputatsion mavqeini yangiliklarda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishi, muammolarni faol bartaraf etishi va har qanday bo'gan xatolarida javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerak. Shuningdek, bank obro'siga ta'sir qiluvchi hodisa yoki salbiy ma'lumot paydo bo'lgan taqdirda chora tadbirlar rejasini ishlab chiqishi lozim.

Xulosa va takliflar

Bugungi kunda O'zbekiston - bank tizimini tubdan transformatsiya qilish yo'lida turibdi. Zamonaviy O'zbekiston bank tizimi - tezkor va samarali risklarni boshqarishni talab qiladigan bir qator murakkab muammolar bilan yuzlashmoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarini integratsiya qilish, ichki tizimni tartibga solish mexanizmlarini kuchaytirish, xodimlar malakasini oshirish va risklarni boshqarishni takomillashtirish strategik ahamiyat kasb etib, tijorat banklarining barqarorligini oshirishda asosiy omillardandir. Bu nafaqat tizimli xavf- xatarlarni kamaytiradi, balki mintaqadagi banklarning raqobatbardoshligini ham oshiradi. O'zbekiston bank sektori an'anaviy risklarni boshqarish modellarini sun'iy intellekt imkoniyatlari va mashinali o'qitish orqali tartibga solish bilan birlashtirishi kerak.

Bazel III kabi xalqaro standartlarni qo'llash va xorijiy moliyaviy institutlarning eng yaxshi amaliyotlarini moslashtirish nafaqat kredit, bozor va operatsion risklar darajasini pasaytiradi, balki global iqtisodiy beqarorlik sharoitida bank sektorining barqaror rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Ta'kidlash joizki, moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda sun'iy intellektning rolini tartibga solish va texnologik taraqqiyot tufayli o'sib boradi. Mutaxassislarining bashoratlariga ko'ra, 2025 yil - moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda tizimiga

sun'iy intellektni imkoniyatlarini joriy etishda burilish nuqtasi bo'ladi, bunda birinchi darajali yetakchi muassasalar mashinaviy o'qitish texnologiyalaridan sezilarli natijalarga erishadi va til modellari hamda transformatorlarga asoslangan boshqa texnologiyalar potentsialini o'rganadi. Shuningdek, kelgusi yillarda bank sektori xodimlari umumiy sonining taxminan 5%i sun'iy intellekt joriy etilishi tufayli qisqartirilishi prognoz qilinmoqda.

Taklif etilgan choralarni amalga oshirish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- muammoli kreditlar darajasi(NPL)ni 5% gacha kamaytirish;
- kapital yetarliligi ko'rsatkichini 17% gacha oshirish;
- risklarni boshqarish sifatini sun'iy intellekt yordamida 30% ga yaxshilash tahminlarga ko'ra, 2027 yilga kelib banklarning moliyaviy foydasini 12–17% ga oshirishi mumkin.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun xalqaro standartlarni joriy etish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va tijorat banklari risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish uchun axborot tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha uzluksiz ish olib borish zarur.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.<https://lex.uz/ru/docs/-58410632>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni.
3. "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi nizom, 2023-yil 18-aprel, ro'yxat raqami 3427.<https://lex.uz/docs/-64364664>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni.<https://lex.uz>
5. Markaziy bank axborot byulleteni. (2023-yil, 2024-yil). – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki nashriyoti.
6. Абдуллаев Ш. Х. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ // Экономика и социум. 2016. №10 (29).
7. Глотова Ирина Ивановна, Буркот Валентин Евгеньевич, Курбанова Рукият Ахмедовна БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2023. No8 (74).

8. Umarova Z. O., Kuzmina S.N. TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING OʻRNI // Экономикаи социум. 2024. No12-1 (127).

9. Муродова D. (2025). О БАНКОВСКИХ РИСКАХ. Экономическое развитие и анализ, 3(1), 69–76.

10. Malikova D. STRATEGY FOR ENSURING BANK ECONOMIC SECURITY THROUGH RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL STABILITY //Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions. – 2025. – Т. 3. – No. 3. – С. 112-119